

HOMILADORLARDA VA TUG'RUQDAN KEYINGI HAVOTIRLI- DEPRESSIV BUZILISHLARNI SOG'LIQNI SAQLASHNING BIRLAMCHI BO'G'INI (OILAVIY POLIKLINIKA) DA ERTA ANIQLASH

Yegenberdiyeva D.T.

Userbayeva R.K.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17364664>

Annotatsiya : Mazkur tadqiqotning maqsadi homiladorlik va tug'ruqdan keyingi davrda havotirli-depressiv buzilishlarning tarqalishini aniqlash va oilaviy poliklinika sharoitida ularni erta tashxislash imkoniyatlarini baholashdan iborat edi. Skriningga 2023-yilda tug'gan va homilador ayollar (N=18) jalb qilindi va ularda havotirli-depressiv simptomlar BAI (Bek havotir shkalasi) orqali tekshirildi. Natijalarga ko'ra, tekshirilgan ayollarning 72,22% ida havotirli-depressiv buzilish belgilari aniqlanib, ularning aksariyati tashxis qo'yilmagan holda qolganligi va davolashga muhtoj ekanligi ko'rsatildi.

Kalit so'zlar: havotirli-depressiv buzilishlar, homiladorlik, tug'ruqdan keyingi davr, skrining, oilaviy poliklinika, Bek havotir shkalasi.

Аннотация: Целью данного исследования было выявить распространённость тревожно-депрессивных расстройств у женщин в период беременности и после родов, а также оценить возможности их ранней диагностики в условиях семейной поликлиники. В скрининге приняли участие женщины (N=18), родившие в 2023 году и беременные на момент обследования, симптомы выявлялись при помощи шкалы тревоги Бека (BAI). Согласно результатам, у 72,22% обследованных были обнаружены признаки тревожно-депрессивных расстройств, при этом большинство пациенток не имели установленного диагноза и нуждались в лечении.

Ключевые слова: тревожно-депрессивные расстройства, беременность, послеродовой период, скрининг, семейная поликлиника, шкала тревоги Бека.

Annotation: The objective of this study was to determine the prevalence of anxiety-depressive disorders during pregnancy and postpartum, and to evaluate early diagnosis possibilities in a primary healthcare setting. The screening involved women who gave birth in 2023 and currently pregnant women (N=18), utilizing the Beck Anxiety Inventory (BAI). Findings indicated anxiety-depressive disorder symptoms in 72.22% of participants, with the majority lacking an established diagnosis and requiring treatment.

Keywords: anxiety-depressive disorders, pregnancy, postpartum period, screening, primary healthcare, Beck Anxiety Inventory.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Havotirli-depressiv buzilishlar nevrozik kasalliklar (nevroz) guruhiga kirib, shaxs o'zgarishlarning yo'qligi, o'ziga nisbatan tanqid saqlanishi bilan kechadigan psixogen shartli kasallik hisoblanadi. Havotirli-depressiv buzilishli bemorlarda havotirning kuchayishi, vahima hissi, yurak urishining tezlashishi, ko'p terlash, tez charchash, uyquchanlik yoki uyqusizlik, diqqatni jamlay olmaslik, gastrointestinal muammolar, o'zini g'amgin, aybdor yoki yordamga muhtoj his qilish, o'ziga bo'lgan ishonchning yo'qligi, biron-bir faoliyatga qiziqishning yo'qolishi, jismoniy og'riqlar, vazn va ishtahaning o'zgarishi, bezovtalik, pessimistiklik, asabiylashish va eng og'ir asorati bo'lgan suidsidal fikrlar yoki harakatlar kabi simptomlar bilan kechadi.

Tadqiqotning maqsadi : Havotirli-depressiv buzilishlarni homiladorlik davrida va tug'ruqdan keyin qanchalik tarqalganligini va ularni sog'liqni saqlashning birlamchi bo'g'ini (oilaviy poliklinika) da erta aniqlash.

Materiallar va metodlar : Bu skriningga oilaviy poliklinikaga murojaat qilgan 2023-yilda tuqqan va hozirda homilador ayollar (N=18) jalb qilinib, havotirli-depressiv buzilish belgilarini tekshirish ro'yxati (BAI (Bek havotir shkalasi)) yordamida skrining qilindi. Ulardan birinchi homiladorlik 5 ta, 30 yoshdan kattalar 3 ta, ma'lumoti : oliy 6 ta, o'rta maxsus 11 ta, maktab 1 tani tashkil etadi.

Natijalar : Skriningda aniqlangan havotirli-depressiv buzilishlari bor bemorlar 13 ta (72,22%)ni tashkil etdi. Umumiy bemorlardan 1 tasi (5,6% i) oxirgi 3 yil ichida havotirning kuchayishi, qo'rquv, kayfiyatning pastligi va qiziqishlarning kamayishi shikoyatlari bilan tor mutaxassisga murojaat qilgan va bu bemorga havotirli-depressiv buzilish tashxisi qo'yilgan va davo choralari olgan. Qolgan 17 ta (94,4%) bemorlarga ushbu tashxis haqida ma'lumotlar berildi, yuqoridagi simptomlar bor 13 ta (72,22%) bemorlar tashxisni aniqlash va psixofarmakoterapiya uchun psixiatr ko'rigiga yuborildi.

1.Havotirli-depressiv buzilish diagnozi qo'yilmagan, hozirda simptomlar yo'q bemorlar 5 ta

2.Havotirli-depressiv buzilish diagnozi qo'yilmagan, hozirda simptomlar bor bemorlar 12 ta

3.Havotirli-depressiv buzilish diagnozi qo'yilgan, davolanmagan bemorlar 0 ta

4.Havotirli-depressiv buzilish diagnozi qo'yilgan, davolangan bemorlar 1 tani tashkil etadi.

Homiladorlar orasida 54 % bemorlarda havotirli-depressiv buzilish anilanganlar, tug'ruqdan keyin 46 % bemorlarda kuzatilgan.

Xulosa : Poliklinika sharoitida havotirli buzilishlar keng tarqalganligiga qaramasdan homilador ayollarning katta qismiga tashxis qo'yilmagan va kerakli davolash choralari ko'rilmagan.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Beck, A.T., Epstein, N., Brown, G., Steer, R.A. An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 1988, 56(6), 893-897.
2. American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*. 5th ed. Washington, DC: APA Publishing; 2013.
3. O'Hara, M.W., Wisner, K.L. Perinatal mental illness: definition, description, and aetiology. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 2014, 28(1), 3-12.
4. Howard, L.M., Khalifeh, H. Perinatal mental health: a review of progress and challenges. *World Psychiatry*, 2020, 19(3), 313-327.
5. World Health Organization. *Maternal mental health and child health and development in low and middle-income countries*. Geneva: WHO; 2008.

